
Entretextos – Artículos/Articles

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia.
ISSN: 0123-9333. Año: 10. No. 18 (Enero-Junio), 2016, pp. 32-42

Emancipación y justicia social. Un discurso político ciudadano latinoamericano e intercultural

*Emancipation and Social Justice. A Latin American Political and Intercultural
Citizen Discourse*

*Jütta sumaa tü alo'irasü jupushua. Wanee ashaajawaa namaa wayuu
mio'uyuu sü'nain waku'a'ipa jutuma Latinoamerika*

Zulay C. Díaz Montiel

Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)
Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Resumen

En este artículo se interpreta la emancipación y justicia social como discurso político ciudadano, Latinoamericano e intercultural. Cuando se trata de justicia social, lo importante es aclarar el sentido de cómo crear un “nosotros Latinoamericano” para reproducir un orden social de hechos morales a través de un reconocimiento intersubjetivo fundado. Mientras que las prácticas discursivas ciudadanas, se entienden desde una socialización de la política que somete a un intercambio comunicativo las condiciones del proceso material de la vida. Visto de este modo, la justicia podría cumplir su rol emancipador ya que estaría vinculada directamente al proceso comunicativo polifónico intercultural. Se trata de crear las posibilidades concretas de una convivencia pacífica que democratice la justicia social a través de la dignidad, el respeto y la solidaridad, entre seres humanos de distintas culturas.

Palabras clave: Interculturalidad, ciudadanía Latinoamericana, discurso político, emancipación, justicia social.

Abstract

This article interprets emancipation and social justice as political citizen discourse, both Latin American and intercultural. When it comes to social justice, it is important to clarify the meaning of how to create a Latin American "us" to play a social order

of moral facts through a founded intersubjective recognition. While citizen discursive practices are understood from a socialization of politics that submits the conditions of the process material of life to a communicative exchange. Seen in this way, justice could fulfill its emancipatory role, as it would be linked directly to the polyphonic intercultural communication process. The objective is to create concrete possibilities for a peaceful coexistence that democratizes social justice through the dignity, respect and solidarity between people of different cultures.

Keywords: Multiculturalism, Latin American Citizenship, Political Discourse, Emancipation, Social Justice

Pütchi palitkua'ipalu

Süküjala Zulay C. Juttasü jolu tü alo'irawakat akua'ipa shikumuin aashajawaa natuma laulayukana shirua anein tü akua'ipakat aleewajirawakat suma kottirain naya, otta anajirain naya wattaka'i otta naseteruin sumuin tü wayuukalirua kapulainjatüin suka jamüin pawalawa'in, naya sau mmapakat latinoamerikakat. Suka tü eipaa'in tü aleewaakat juttasü tü anakala akua'ipa suma amulijirawaa, sumain tü kapulainjirain tü nakuaipakat napushua.

Pütchiirua katsüinsükat: epiamait'e'era akua'ipa, latinoamerikanakalirua, aapaaja pütchii mi'osu, jutta, alo'iraa jupushua.

Introducción

Desde la perspectiva de la razón moral que los ciudadanos desarrollan entre sí, apuntando a un *factum* o realidad social con mayores grados de realización humana y, por supuesto, sin menoscabo de intereses particulares, se pueden ir construyendo y compartiendo los tipos de justicia que deben prevalecer en la sociedad Latinoamericana, para el logro de la paz y el bien social en general. La construcción de un espacio público y plural Latinoamericano como dimensión ético-política de la acción ciudadana al servicio de un Estado que practica la igualdad y el respeto, es lo que va a permitir un ideal de justicia, no solamente compartido sino también viable a través de un ejercicio de libertades que políticamente puedan permitir la conducción de la mayoría social.

Discernir acerca de cómo lograr el entendimiento entre posiciones culturalmente diferenciadas de sujetos que buscan su autenticidad desde el derecho que tienen a la polifonía como afirma Fornet-Betancourt (1994), convierte a la interculturalidad en una vía para desarrollar la solidaridad necesaria en la construcción de un mundo más humano que es viable a través de la justicia social como praxis sociopolítica ciudadana emancipadora.

El cambio de paradigma que se produce con la interculturalidad, crea una perspectiva de emancipación que se puede hacer concreta en la praxis interdiscursiva entre ciudadanos interculturales, que sostienen sus fundamentos epistemológicos y sociopolíticos en la

intersubjetividad, con miras a orientar un entendimiento que puede ser universalizado, ahora, no a favor de la unidad y homogenización de la concepción del mundo, sino de la plurivisión de formas de vida que escuchan las voces de los excluidos.

En ese proceso se percibe el horizonte de relaciones humanas que están comprometidas y asociadas a un orden colectivo de derechos y deberes, que nos hace conscientes del rol que cumplimos como ciudadanos dentro de la constitución socio-política del Estado. El principio de igualdad que se le reconoce a los actores en cualquier situación social conflictiva o consensual, debe ser considerada desde puntos de vista donde esos actores toman conciencia en cuanto que las relaciones de igualdad les permiten alcanzar un nivel de mayor justicia, únicamente en la medida en que cada actor en la relación social que pretende y asume, pueda responder y comportarse de acuerdo a aquellos beneficios que espera obtener, y que no contradicen los supuestos axiológicos en los que los derechos y los deberes se consagran.

En este orden de ideas, hacer trascendente lo intersubjetivo Latinoamericano, es concretar un “nosotros” trascendental, donde cada ego en sí mismo es convergente con la empatía de una vivencia de ese “nosotros”. Un “nosotros”, que experiencia al otro y se convierte en parte del contenido de la experiencia trascendental, hacia una sociedad que busca construir un porvenir más compartido. Desde allí, debemos entender la justicia como valor y facticidad; es decir, virtud y condición material del valor, incorporada como una dimensión de la vida de la política que debe permitir reconocernos como seres dignos y virtuosos; pues todos juntos constituimos una sociedad que evita centrar su desarrollo en una reflexión abstracta o formal de sus condiciones político-culturales.

La interpretación de los problemas sociales que tratan de resolver los miembros de la comunidad moral Latinoamericana, por medio de su razón práctica, se asume tratando a unos y otros como fines en sí mismos. Y esto, es una exigencia moral del discurso que ha de formalizar el derecho, en la medida que nos debe protección y resguardo a todos en nuestra condición de igualdad jurídica y política, como Latinoamericanos.

Justicia Social Latinoamericana, responsabilidad solidaria y moralidad pública

Las cuestiones de justicia son objeto de estudio de la moral más que de la ética, por la imposibilidad de esta última, de explicar lo relativo a lo justo. Cuando se trata de asuntos de justicia debemos abrirnos al pluralismo de las concepciones del mundo desde el respeto y la solidaridad con el otro; ese otro que en su mundo de vida tiene otro horizonte y otra particularidad cultural. Si partimos de que el problema de las sociedades Latinoamericanas actuales es rescatar de la miseria y la ignorancia a la especie humana que ha estado lejos de vivir una vida buena y feliz, esto atañe a todos los hombres y mujeres que a la luz de sus juicios morales se sientan comprometidos con ellos mismos y sus semejantes.

Se trata de centrar las intuiciones morales básicas en algo más universal que las particularidades de una tradición, y eso implica fundar una concepción de justicia que rebase las fronteras de un *ethos* para mirarnos como especie. Estas intuiciones morales se desvelan en las relaciones de reconocimiento mutuo; y esta independencia nos hace vulnerables, por lo que somos seres necesitados del respeto recíproco para preservar la integridad de la persona y de las relaciones interpersonales desde las diferencias, que al mismo tiempo crean la identidad personal y social de cada uno de nosotros y de cada *ethos* (McCarthy, 1997).

Los acuerdos razonados en este sentido, se ven necesitados de institucionalizar el uso público de la razón práctica –en sus tres modalidades: pragmático, ético y moral– en el ámbito jurídico-político, como estructura básica de la institucionalización de la autonomía política, (*Ibidem*). La comprensión de puntos de vista plurales, exige una ley moral consensuada social y democráticamente, para modificar las actitudes que hasta ahora han apoyado nuestro proyecto de vida individual, y pasar así, a lo plural y diverso como incondicional no absoluto, porque es bueno también para cada quien en particular actuar de ese modo y generar con ello un proyecto de vida más humano que nos sirva a todos.

En este sentido, el pluralismo de la justicia adopta un <<punto de vista>> moral independiente de las perspectivas de las distintas concepciones del mundo que cada cual asume, apelando a convicciones y normas morales que se supone son compartidas por todos (Habermas y Rawls, 2000:150). Es decir, con independencia de concepciones del mundo el sentido de la pluralidad de la justicia opera más allá de los límites de un *ethos* o forma de vida, para inscribirse en la diversidad intercultural como una acreditación más del sentido epistémico del paradigma de la intersubjetividad.

Así, un sistema social basado en los derechos humanos se constituye en la base de toda forma política de justicia, estando por encima de toda prescripción cultural, apegándose a consentir la vida en sociedad desde presupuestos democráticos con procedimientos que afirmen la igualdad de derechos y respeto para cada uno sin exclusión. Se trata de incluir al otro independiente de nuestra forma de ser y actuar, que al mismo tiempo debe insertarse en un marco político deliberativo en su forma constitutiva para velar por los derechos fundamentales de todo ser humano sin excepción. La naturaleza intersubjetiva de la formación colectiva de la voluntad para romper las cadenas de una universalidad falsa meramente pretendida, trasciende los límites de la formación individual de la misma, cuando se hace capaz de modificar lo monológico del pensar y el actuar, para acercarnos a un <<nosotros>> que cambia totalmente el rol en el que el otro sujeto nos sale al encuentro (Habermas, 2000).

En el discurso práctico de la justicia se instituye un discurso práctico-moral constitutivo de la validez de las normas que nos puede servir para fundamentar principios formales de validez universal a través de lo que es justo y solidario. En todo caso, el rostro humano que hemos de crear en Latinoamérica, debe trascender los límites de la formación individual

de la voluntad, para entrar en la razón examinadora de normas que opera en un <<nosotros>> argumentante constituido por la intersubjetividad de la formación colectiva de una voluntad común, que nos puede llevar a desvelar con las luchas políticas y movimientos sociales, cómo aprender del hambre y la miseria en la que están sumidos la gran mayoría de los pueblos Latinoamericanos.

Para lograrlo, hemos de emprender prácticas civiles guiadas por ciudadanos comprometidos moralmente, que nos lleven a institucionalizar las condiciones de formación colectiva de la voluntad común. Hay que empezar a hacer caminos para consolidar una sociedad más solidaria, sostenida por los juicios morales de sus ciudadanos. Hay que crear las condiciones para entendernos entre culturas, y con la racionalidad de la voluntad común conjugar los distintos discursos prácticos que han de formarnos políticamente para generar programas y fines que procedan de soluciones comprometidas con nuestra responsabilidad solidaria; es decir, para con el otro.

Interculturalidad como discurso político ciudadano Latinoamericano

Las posibilidades de la acción social intercultural, deben estar insertas en las estructuras discursivas de la comunicación intersubjetiva de actores sociales con distintas concepciones del mundo y diferentes formas de vida. En este sentido, las consideraciones de intereses en común que pueden hacer posible la integración social desde la voluntad general, pueden sustentarse en la igualdad de derechos que todo ser humano debe poseer como ser único (*ego*) frente a otro distinto a él (*alter*).

Hasta ahora la democracia como praxis sociopolítica común se ha entendido en la concepción eurocéntrica de una teoría política trasladada a Latinoamérica, desde la homogeneidad cultural de sus miembros. En estos términos, la construcción política de la voluntad común realmente no se ha construido con un contenido normativo racional, por el contrario, se ha instituido en el contenido expresivo de un espíritu del pueblo que no necesita de la discusión pública (Habermas, 1999: 114).

Ahora, en el nuevo orden sociopolítico latinoamericano que se propone, la justicia social como praxis emancipadora, pública e intercultural, debe romper con la idea de consenso prepolítico entre miembros de un pueblo homogeneizado culturalmente bajo la égida de un Estado centralizador (*Ibid*:116). Por el contrario, se debe garantizar la legitimidad social intercultural a través de la solidaridad ciudadana formada desde la opinión y voluntad pública estructurada democráticamente. Es necesario, por lo tanto, concretar acuerdos normativos racionales entre sujetos de diferentes culturas para lograr establecer un “nosotros intercultural”.

La autodeterminación democrática ciudadana debe poseer un sentido inclusivo desde el respeto a las consideraciones culturales, que no sólo tome en cuenta la realización de la identidad cultural, sino, además, un orden político que se mantenga abierto a la incorporación de los

marginados, sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogénea. Adscribir a cada ser humano el derecho a tener derechos en general, es asumir que son los mismos ciudadanos con su autodeterminación moral quienes efectivamente pueden construir pueblos abiertos al mundo. Y en este sentido la intersubjetividad intercultural puede servir al reconocimiento consecuente de la igualdad universal de los seres humanos en la esfera de la vida pública (*Ibíd*: 118-121).

En este orden de ideas, exponerse a un proceso fáctico de comprensión intercultural para llegar a la intersubjetividad del diálogo entre culturas, implica, por un lado, instaurar un orden sociopolítico donde la condición pragmática que lo orienta se supedita a las presuposiciones pragmático-formales de los actos de habla, que son los que dan origen a la intersubjetividad de la comprensión de la realidad en términos comunicativos. Las representaciones que se elaboren interculturalmente tendrán que valerse de una racionalidad discursiva que pueda interpelar la radicalidad de un horizonte de comprensión ajeno al que nos constituye, al tiempo que nos desafía como posibilidad de abrir otras perspectivas a la posición cultural que portamos.

Dicho en otros términos, la intersubjetividad intercultural, utilizando el discurso como forma de enfrentar el disenso entre culturas, relacionaría formas de vida plurales desde la solidaridad y justicia social como principios fundamentales para la creación de una identidad latinoamericana, desde el respeto a las distintas singularidades culturales.

En este caso, el habla argumentativa que representa el discurso, podría instaurar en condiciones interculturales, las posibilidades de un reconocimiento recíproco que versa a su vez sobre condiciones intersubjetivas universales del entendimiento. El lenguaje se constituiría en el medio específico para el entendimiento y la “zona de traducción” sería el contexto que forme la convivencia plural y universal, instituyendo a partir de las diferencias culturales, el sentido de creación compartido de un mundo más humano y solidario.

Emancipación ciudadana Latinoamericana

Instituir una ciudadanía capaz de transformar la realidad socio-política latinoamericana, requiere un cambio de conciencia que los intelectuales críticos de la situación socio-política actual, están llamados a inspirar. La fuerza inspiradora debe nacer de la formación de la voluntad política de ciudadanos sensibles a la realización de los derechos fundamentales. La cultura política compartida deberá hacer uso de la razón práctica, no sólo en su discurso de orientaciones y reglas de elección racional y entre alternativas generadas sistemáticamente, sino también de los discursos, ético y moral, tan necesarios para hacer realidad ese cambio de conciencia y crear una cultura política que nos haga capaces de integrarnos y emanciparnos. La participación política tiene que ser ampliada a través de un espacio público autónomo que además de desarrollar procesos de formación democrática de la opinión pública, vincule a la sociedad civil con una instancia deliberante y legitimadora del poder

político, donde los ciudadanos se hagan capaces de ejercer sus derechos subjetivos, más allá del modelo democrático liberal.

El ejercicio de ser ciudadano sólo podrá ejercerse efectivamente cuando se modifique la voluntad, autoridad y uso de la razón y los miembros de la sociedad se conviertan en sujetos autónomos, súbditos de las leyes que ellos mismos se dan (Tomé, 2004:231). Claro está, la difícil y sutil tarea de lograr la integración social latinoamericana podrá hacerse realidad, cuando la frágil cohesión social de las sociedades nacionales sea reforzada con la legitimación democrática que ha sido fracturada en términos de intereses de grupos, por lo que hay que instituir cambios democráticos radicales en los límites de cada Estado-nación para hacer viable después, la integración latinoamericana e intercultural.

Entender la sociedad como una esfera simultáneamente pública y política donde la acción social articule el movimiento político en defensa de ésta, para contrarrestar la cosificación y burocratización impuestas por el subsistema económico y el Estado, pasa por visualizar la esfera pública como un lugar de discusión donde los movimientos sociales enfrenen discursivamente la defensa de las formas de solidaridad, tan amenazadas por la racionalidad sistémica instaurada en Latinoamérica.

Estos movimientos sociales han de disputar ante el Estado y el mercado, la preservación de un espacio autónomo y democrático para la praxis intersubjetiva entre ciudadanos conscientes de su praxis socio-política. Democratizarnos no se reduce de ningún modo a la representatividad electoral, ni tampoco significa una ley moral elevada a prácticas políticas ideales. Democratizarnos, significa reconstruir el concepto de ciudadanía dentro de una perspectiva emancipatoria comunicativa, desde procedimientos racionales discursivos, donde los miembros de la sociedad civil generen el consenso que ha de legitimar las leyes que normaticen las acciones sociales a seguir.

En este sentido, la esfera pública se convierte en un espacio de debates públicos donde se discuten intereses colectivos desde acciones comunicativas que hacen que la política trascienda los intereses privados. No se puede continuar con el populismo retórico en el que se ha convertido la democracia latinoamericana, no se trata tampoco de homogeneizar la acción colectiva; de lo que se trata, es de que la sociedad civil se instituya como esfera que democratice y legitime la condición social de justicia, respeto y equidad para con todos, institucionalizando y reivindicando a través de acciones comunicativas la concepción del espacio propio de la ciudadanía para defender acciones de entendimiento frente al Estado y la economía.

Debemos hacer pública la discusión de intereses colectivos y sólo a través de una ciudadanía que se constituye para lograrlo, podremos entrar en un proceso de democracia que satisfaga el interés de todos sin exclusión. La discusión pública se presenta entonces, como la única posibilidad de superar los conflictos sociales, intentando lograr con ésta, los consensos que permitan el acuerdo y la cooperación a pesar de los disensos. De ello dependerá la integración social y la legitimidad o deslegitimidad de las decisiones políticas que tome el Estado.

Constituir un espacio político ciudadano Latinoamericano e intercultural, pasa entonces por, construir la esfera pública de discusión donde se delibere acerca de los problemas sociales que reclaman solución; y esto pasa por considerar, que en el orden social latinoamericano se requiere de la dimensión jurídico-política para formar la comunidad política y autónoma de la sociedad civil en cada uno de los países para enfrentar así, al poder político del Estado y al poder económico del mercado. En este sentido, hay que delimitar los procesos necesarios para el requisito de socialización de los ciudadanos latinoamericanos y entender que, si no se institucionaliza la autonomía moral y el reconocimiento mutuo de diferencias garantizadas por los derechos ciudadanos, sería imposible lograrlo (Cohen y Arato, 2002: 406).

El requerimiento jurídico que asegure el ejercicio de la autonomía política para legitimar la legalidad de los procedimientos en la esfera pública, deberá configurar la acción legisladora que la ciudadanía pone en práctica a través de los derechos de comunicación y participación (Habermas, 1997: 30, en: Gimbernat, 1997). Se trata de definir las condiciones en las que pueden institucionalizarse jurídicamente las formas de comunicación necesarias para ejercer el poder de comunicación ciudadana, y así lograr que, entre derechos humanos y soberanía popular, se exprese el nexo interno que posibilita la praxis de autodeterminación de los ciudadanos.

La igualdad jurídica del poder comunicativo ciudadano debe garantizar la justicia social, garantizando los derechos fundamentales de carácter social fundamentados en una autonomía de carácter colectivo, que no significa de ningún modo, desconexión entre los derechos subjetivos de los individuos privados y la autonomía pública de los ciudadanos. Los procesos cuando son democráticos deben asegurar tanto la autonomía privada como pública interrelacionándolas entre sí.

El espacio público reconstruido de esta manera, contiene un potencial emancipatorio y plural que convierte a los ciudadanos en autorreguladores del poder político y legitimadores de las leyes que se dan a sí mismos. A través de organizaciones autónomas de asociación civil se podrán llevar a efecto, prácticas cotidianas discursivas que democratizen el actuar de ciudadanos conscientes de su poder y lo usan para hacerse de una vida en sociedad. Las perspectivas de formas de acción social en este nuevo orden, deben propiciar los ajustes entre legitimidad y legalidad que sólo con acciones comunicativas podrían definir su validez, por demás, siempre falible.

En fin, debemos orientar la eticidad que caracteriza a cada país latinoamericano en particular, hacia el logro de una sociedad integrada, más justa y plural, donde la violación de los derechos humanos, del ambiente y de toda vida, el hambre, la miseria y la falta de oportunidades, se conviertan en motivaciones que nos lleven a concretar movimientos nacionales de liberación comunicativa que nos integren. Y para cristalizarlo en la realidad socio-política concreta, los principios universalistas del Estado de derecho y de la democracia, habrán de establecer los límites políticos que frenen la penetración del Estado en las

formas comunicativas de acción, donde quien actúa son los ciudadanos constituidos desde su propia autonomía.

Para asegurar un status ciudadano y participación política, la soberanía ciudadana del pueblo no tiene otra materialización posible que los procedimientos jurídicamente institucionalizados y los procesos informales (que los derechos fundamentales posibilitan) de una formación discursiva de la opinión y la voluntad política. (Habermas, 1998: 633).

La práctica ciudadana debe hacerse de ligar la administración pública a premisas racionales y desde allí, disciplinar al sistema económico desde puntos de vista sociales y ecológicos. La circulación informal de la opinión pública es determinante para lograrlo. Es decir, la ciudadanía como asociación de sujetos iguales y libres sólo puede ser posible como procedimiento de formación democrática de la opinión sobre el que exista un consenso. No obstante, la toma de decisiones para regular la convivencia humana desde un trato de igualdad y justicia, se hará posible cuando por ser en interés de todos por igual, pueda encontrar el asentimiento fundado de todos en un contexto de cultura política, habituado al ejercicio de las libertades y liderizado por ciudadanos conscientes de su papel.

El procedimiento jurídico institucionalizado se constituye en una forma de compensar las debilidades de una moral autónoma desconectada de la eticidad concreta, aunque la validez del derecho sólo se legitimará, en la medida que se legitime a través de principios morales, guardando entre sí <<derecho y moral>> una relación de complementariedad. Así, las cuestiones jurídicas y las cuestiones morales se refieren a los mismos problemas: el de cómo ordenar legítimamente las relaciones interpersonales y cómo coordinar entre sí las acciones a través de normas justificadas; asimismo, el de cómo solucionar consensualmente los conflictos de acción sobre el trasfondo de principios normativos y reglas intersubjetivamente reconocidas (Habermas, 1998:171).

En este orden de ideas, autonomía moral y autonomía ciudadana pueden ser explicadas a través del principio de discurso, para fundamentar a través de la imparcialidad de las normas de acción relaciones simétricas de reconocimiento insertas en las formas de vida comunicativamente estructuradas. La autonomía moral puede ser explicada como un principio general de discurso para aquellas normas de acción que sólo pueden justificarse desde el punto de vista de todos los afectados como participantes en discursos racionales; mientras que, la autonomía ciudadana se logra desde el principio democrático para aquellas normas de acción que se presentan en forma de derecho y que pueden justificarse con ayuda de razones pragmáticas, de razones ético-políticas y de razones morales (*Ibidem*, 172-173).

A partir de lo explicado, se entiende el proceso democrático de constitución de la ciudadanía como poder comunicativo, como un proceso de aprendizaje que no queda limitado a ninguna forma institucional concreta, y aún dado el caso, las decisiones políticas limitadas por éstas, tendrían que contar con el asentimiento de todos los afectados, obteniéndose a través de las argumentaciones, las formas de reflexión de las acciones comunicativas, (*Ibidem*). Se trata

pues, de crear un espacio público y autónomo donde se desarrollen procesos de formación de la opinión pública y voluntad política desde un proyecto de praxis democrática radical que convierte a la sociedad civil en una instancia legitimadora del poder político donde los ciudadanos ejercen sus derechos públicos.

Conclusiones

El proceso de transformación política para desarrollar un entendimiento plural y abarcar decisiones justas y equitativas que se logren por medio del discurso, para someter a un control comunicativo las condiciones de vidas de sociedades Latinoamericanas inmersas en la desigualdad y la desesperanza, debe estatuirse en la autocomprensión democrática radical y deliberante de valores políticos intersubjetivamente reconocidos en un espacio público de actuación ciudadana. Para ello, se hace menester:

- i) Fundamentar las decisiones socio-políticas desde la racionalidad comunicativa y el paradigma de la intersubjetividad, con miras a aclarar el sentido con el que se crea un «nosotros Latinoamericano» para reproducir un nuevo orden social basado en la formación de la voluntad y la opinión pública desde procesos informales de comunicación.
- ii) Enjuiciar el modo de ser y actuar en sociedad para transformar el orden social y atender con la debida legitimidad los intereses de todos los involucrados.
- iii) Discutir las cuestiones práctico-morales que fundamenten y justifiquen las normas y reglas que han de seguirse para desarrollar un proceso histórico de emancipación latinoamericana.

Los principios éticos y morales que fundamentan la teoría social de la justicia emancipadora, se deducen del contenido de los presupuestos de la argumentación, por lo que no se limita a un *factum* de la razón de las intuiciones de una determinada cultura, sino que, por el contrario, tiene una validez general. Estos principios se constituyen en el eje de emancipación a desarrollar como condición de vida desde una praxis intersubjetiva de reconocimiento recíproco. A través de acciones comunicativas orientadas al entendimiento, será posible crear la identidad ética latinoamericana que obligue moralmente a una voluntad autónoma, que en la praxis política pasa a ser dialógica.

La institución de la ciudadanía en el nuevo orden socio-político latinoamericano e intercultural, debe ser fuente de integración social y cristalizar con la institucionalización de los principios jurídicos necesarios, el desarrollo del nuevo orden social y político. La idea es neutralizar el poder administrativo del Estado con una formación democrática de la opinión y la voluntad pública que ostenta el poder comunicativo. Sólo la iniciativa ciudadana que busque asociarse para construir una cultura política habituada a la libertad, puede poner en marcha una socialización política formadora de opinión entre: Ciudadanía, Estado y Sociedad.

Referencias bibliográficas

- Cohen, J. L. y Arato, A. (2002). *Sociedad civil y teoría política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Fornet-Betancourt, R. (1994). *Hacia una filosofía intercultural latinoamericana*. Costa Rica. Edit. DEL colección universitaria.
- Gimbernat, J. A. (Ed.). (1997). *La filosofía moral y política de Jürgen Habermas*. España: Biblioteca Nueva.
- Habermas, J. y Rawls, J. (2000). *Debate sobre el liberalismo político*. España: Paidós. I.C.E./U.A.B.
- Habermas, J. (2000). *Aclaraciones a la ética del discurso*. España: Trotta.
- Habermas, J. (1997). “El nexo interno entre Estado de Derecho y Democracia”, en: Gimbernat, J. A. (1997): *Op. cit.*
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez*. España: Trotta.
- McCarthy, T. (1997). “Constructivismo y reconstructivismo Kantianos: Rawls y Habermas en diálogo”, en: Gimbernat, J. A. (1997). *Op. cit.*
- Tomé, J. L. (2004). *Las identidades. Las identidades morales y políticas en la obra de Jürgen Habermas*. España: Biblioteca Nueva.